

MATLAB ПАКЕТИДА ТАСВИРЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6331418>

М.У.Норинов,

ўқитувчи,

М.Р.Отахонов,

талаба,

Э.Х.Норматов,

талаба,

Тошкент ахборот технологиялари университети Фаргона филиали

Аннотация: Ушбу мақолада matlab пакетида тасвирларни қайта ишлаш масаласи тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: MATLAB, интернет, технология, ахборот технологиялари.

Тасвирни статистик ва дастлабки қайта ишлаш орқали яхшироқ натижаларга эришиш мумкин. Дастлабки қайта ишлаш тасвирда бир текис фонни шакллантириш ва тасвирни бинар тасвирга ўзгартиришни ўз ичига олади. Бунни қуйидаги мисолларда кўрайлик.

Тасвирни ўқиш ва кўрсатиш

MATLABнинг ишчи соҳасини тозалаймиз, ҳамма очик кўриш ойналари ва Image Tools воситаларини беркитамиз.

```
clear, close all, imtool close all
```

Ярим тонли rice.png тасвирни ўқиймиз ва визуаллаштирамыз.

```
(c:\Program Files\MATLAB\R2015b\toolbox\images\imdata\ rice.png)
```

```
I = imread('rice.png');
```

```
imshow(I)
```


Фон пикселлари қийматларини баҳолаш ва аппроксимация қилиш

Кўрилатган тасвир фоннинг тасвир майдони бўйича нотекис ёритилганлиги билан характерланади. Шунинг учун марфологик очиш амали ёрдамида фоннинг интенсивлигини баҳолаймиз.

Мисолда морфологик очишни амалга оширувчи `imopen` функциясидан фойдаланилади. Бундан ташқари мисолда радиуси 15 га тенг бўлган диск кўринишидаги структура элементини яратиш учун `strel` функциясидан ҳам фойдаланилади.

```
background = imopen(I,strel('disk',15));
```

```
Фонни кўриш ва баҳолаш учун куйидаги буйруқлар ишлатилади  
figure, imshow(background)
```

Фоннинг сиртини аппроксимациялаш ва кўриш

Фоннинг юзасини акс эттириш учун `surf` буйруғидан фойдаланамиз. Унинг ёрдамида тадқиқ қилинаётган объектнинг тўғри бурчакли соҳасини кўриш имкониятини берувчи рангли параметрик юза ҳосил қилинади. Ушбу функцияни қўллашдан олдин маълумотлар `double` форматига ўтказилиши керак, чунки `surf` функцияси фақат `double` форматдаги маълумотлар билан иш кўради

```
figure,surf(double(background(1:8:end,1:8:end))),zlim();  
set(gca,'ydir','reverse');
```

Ушбу мисолда ҳар бир йўналиш бўйича фақат саккизинчи пикселлар акс эттирилади. Келтирилган мисолда масштаб ва бошқа параметрларни ҳам ўрнатиш имконияти мавжуд бўлганлиги сабабли тадқиқ қилинаётган тасвир фонини тадқиқ қилиш мумкин.

Бир текис фонга эга бўлган тасвирни яратиш

Бир текисроқ фонга эга бўлган тасвирни ҳосил қилиш учун дастлабки `I` тасвирдан `background` фон тасвирини олиб (чиқариб) ташлаймиз.

```
I2 = imsubtract(I,background);
```

Олинган (ҳосил қилинган) тасвирни текислиги юқори бўлган фон билан акс эттирамиз.

```
figure, imshow(I2)
```


Қайта ишланаётган тасвирда контрастни яхшилаш (кўтариш)

Фонни алмаштириш йўли билан ҳосил қилинган тасвир текисроқ лекин қорароқ (қоронғироқ) фонга эга бўлади. Контрастни яхшилаш учун `imadjust` функциясидан фойдаланамиз.

```
I3 = imadjust(I2);
```

Динамик диапазон интенсивликларининг қийматларини кенгайтириш (чўзиш) йўли билан `imadjust` функцияси тасвирнинг контрастини орттиради. Яхшилانган I3 тасвирни акс эттирамиз.

```
figure, imshow(I3);
```


Бинар тасвирни ҳосил қилиш

Бинар тасвирни `thresholding` функциясидан фойдаланиб ҳосил қилиш мумкин. Лекин ярим тонли тасвирни бинар тасвирга айлантиришда фойдаланиладиган `thresholding` функцияси мос чегарани автоматик тарзда аниқлайди. Бундай ўзгартиришларни `im2bw` функцияси куйидагича бажаради.

```
level=graythresh(I3);
```

```
bw=im2bw(I3,level);
```

```
figure, imshow(bw)
```


Бунда `im2bw` функция қайтарадиган бинар тасвир `bw` logical форматда бўлади. Бунга `whos` функциясидан фойдаланиб гувоҳ бўлиш мумкин. Image Processing Toolbox кенгайтмаси бинар тасвирларни тақдим қилиш учун мантиқий массивлардан фойдаланади.

```
whos
```

MATLAB тизимининг бундай функцияга реакцияси қуйидагича бўлади

Name	Size	Bytes	Class
I	250x189	47250	uint8
I2	250x189	47250	uint8
I3	250x189	47250	uint8
background	250x189	47250	uint8
bw	250x189	47250	logical
level	1x1	8	double

Умумий ҳисобда 327688 байтни эгалловчи 32768 элементдан фойдаланилади.

Тасвирдаги объектлар сонини аниқлаш

Тасвир бинар кўринишга ўзгартирилгандан кейин `bwlabel` функциясидан фойдаланиб ундаги объектлар сонини аниқлаш мумкин. Ушбу `bwlabel` функцияси `bm` бинар тасвирдаги ҳамма компонентларни белгилайди ва уларнинг умумий сонини `numObjects` нинг қиймати кўринишида қайтаради.

```
[labeled,numObjects] = bwlabel(bw,4);
```

```
numObjects
```

```
ans = 161
```

Натижанинг аниқлиги бир канча факторларга боғлиқ бўлади, масалан қуйидагиларга ҳам

1. Объектнинг ўлчами;
2. Объектлар бир-бирига туташганми? (агар туташган бўлса битта объект сифатида аниқланади)
3. Фон аппроксимациясининг аниқлиги.
4. Боғланганликни танлаш.

Меткалар матрицасининг таҳлили

Юқорида келтирилган bwlabel функцияси қайтарадиган меткалар матричасини шакллантиришни таҳлил қилиш учун тасвир пикселларининг қийматларини кўриб чиқамиз. Тасвир пикселларининг қийматларини олишнинг бир неча йўли мавжуд. Масалан, imshow функциясидан фойдаланиб тасвирнинг кичик порцияларини кўриб чиқиш мумкин. Пикселлар қийматларини кўришнинг бошқа йўли Pixel Region tool иловасидан фойдаланишдир. Меткалар матричасини imshow функциясидан фойдаланиб акс эттирамиз,

```
figure, imshow(labeled);
```

PixelRegiontool иловасини ишга тушуриш.

```
impixelregion
```

PixelRegiontool иловаси сукут бўйича ўзини автоматик равишда жорий кўриш ойнасидаги тасвир билан боғлайди. У маркази тасвирнинг кўринадиган қисмида бўлган тўғри тўртбурчак чизади. Ушбу тўртбурчакнинг жойлашиши қандай пикселлар Pixel Region tool ойнасида акс эттирилишини аниқлайди. Тўртбурчак силжитилганда Pixel Region tool ойнасида акс эттирилаётган қийматлар янгиланади. Кейинги тасвирда Pixel Region тўртбурчагили Image Viewer кўрсатилган. Фоннинг пиксели нолга тенг.

Меткалар матричасини псевдо рангли индекс тасвир кўринишида акс эттириш

Меткалар матричасини акс эттириш йўлларида бири псевдо рангли индекс тасвирлардан фойдаланишдир. Псевдо рангли тасвирда меткалар матричасида ҳар бир объектни аниқловчи сонлар ҳар хил рангларда акс эттирилади. Бундай тасвирлаш ҳар хил объектларни бир биридан фарқлаш имконини беради. Меткалар матричасини кўриш учун label2rgb функциясидан фойдаланилади.

```
pseudo_color=label2rgb(labeled,  
@spring,'c','shuffle');  
imshow(pseudo_color);
```


Тасвирдаги объектлар хоссаларини ўлчаш

Тасвирнинг бирор қисмидаги объектларнинг хоссаларини ўлчаш ва натижаларни массив кўринишида акс эттириш учун `regionprops` фнкцияси қўлланилади. Агар у компонентлари белгиланган тасвир учун бажарилса, ҳар бир компонент учун структура ҳосил қилинади.

Куйидаги мисолда `regionprops` функцияси айрим асосий хоссаларни ўз ичига олувчи структураланган массивҳосил қилиш учун ишлатилган. Агар хоссаларига 'basic' параметри ўрнатилса `regionprops` функцияси ўлчанган куйидаги учта параметрни қайтаради: юза, центроид (ёки массалар маркази) ва чекловчи тўғри тўрт бурчак.

```
graindata = regionprops(labeled,'basic')
```

MATLAB тизими куйидаги натижани беради

```
graindata =  
16x1 struct array with fields:
```

```
Area
```

```
Centroid
```

```
BoundingBox
```

Масалан 51- белгиланган компонент соҳасини излаш учун `Area` field майдони ва унинг `graindata` массиви структурасидаги 51-элементини топиш зарур .

```
graindata(51).Area
```

Бу ҳолда натижа куйидагича бўлади

```
ans= 2
```

Мумкин бўлган энг кичик тўғри тўртбурчак ва айрим компонентларнинг центроидини куйидаги код ёрдамида топиш мумкин:

```
graindata(51).BoundingBox, graindata(51).Centroid
```

```
ans= 55.5000 94.5000 2.0000 1.0000
```

```
ans= 56.5000 95.0000
```

Тасвир объектларининг статистик хоссаларини ҳисоблаш

MATLAB тизимининг фнкциялари объектларнинг статистик хоссаларини ҳисоблаш учун фойдаланилиши мумкин. Масалан `max` функцияси энг катта объектни излаш учун ишлатилиши мумкин.

```
max([graindata.Area])
```

Натижа куйидагича тақдим қилинади

```
ans= 15176
```

Кейин юзаси шундай бўлган компонентлар find функцияси ёрдамида аниқланади.

```
biggrain = find([graindata.Area]==404)
```

Натижа қуйидагича тақдим қилинади

```
biggrain= Empty matrix: 1-by-0
```

Ҳаммаобъектларнинг ўртача ўлчамини топамиз

```
mean([graindata.Area])
```

Натижа қуйидагича тақдим қилинади

```
ans= 123.1925
```

Тасвир объектларининг ўлчамлари бўйича бўлиниш гистограммасини курамиз (бунда майдон ўқи бўйича градациялашда 20 позициядан фойдаланамиз). Гистограммаданкўриниб турганидек тасвир объектларининг асосий қисми 150 дан 200 гача майдонга эга..

```
hist([graindata.Area],20)
```


АДАБИЁТЛАР:

1. Altosaar T., Karjalainen M., Vainio M. (1996). A Multilingual Phonetic Representation and Analysis for Different Speech Databases. *Proceedings of ICSLP 96* (3).
2. Amundsen M. (1996). *MAPI, SAPI, and TAPI Developers Guide*. Sams Publishing. <http://book.ygm.itu.edu.tr/Book/mapi_sapi/index.htm>
3. Apple Speech Technologies Home Page (1998). <<http://www.apple.com/macos/speech/>>.
4. Barber S., Carlson R., Cosi P., Di Benedetto M., Granström B., Vaggel K. (1989). A Rule Based Italian Text-to-Speech System. *Proceedings of Eurospeech 89* (1):517-520.
5. Belhoula K. (1993). Rule-Based Grapheme-to-Phoneme Conversion of Names. *Proceedings of Eurospeech 93* (2): 881-884.
6. С.С.Бекназарова, М.У.Норинов., “Телевизион тасвирларни қайта ишлаш жараёнининг оптимал усуллари”, “ТошДТУ хабарлари” 2018 й №4-сон.
7. Норинов М.У., Бойкузиёв А.А., “Методы обработки и анализ традиционных форм телевизионных изображений”, “WORLD SOCIAL SCIENCE” халқаро илмий журнал 2018/№1.